

AMUDARYO HAVZASIDA SUV RESURLARIDAN FOYDALANISHNING GEOEKOLOGIK MUOMMOLARI

A.Sh. Abduniyozova
Termiz davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20464110>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Amudaryo suv resurslaridan foydalanish masalalari va uning Surxondaryo viloyati hududidagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, Orol dengizi havzasida suv resurslaridan foydalanish jarayonlari, mavjud muammolar va ularning hududiy xususiyatlari yoritilgan. Tadqiqot natijasida suv resurslaridan oqilona foydalanish hamda samarali boshqarish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** Amudaryo, Surxondaryo viloyati, suv resurslari, Orol dengizi, suvdan foydalanish, geoeologik muammolar.*

Kirish. Amudaryo havzasi Markaziy Osiyoning eng muhim suv tizimlaridan biri bo'lib, mintaqaning tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu havza suv resurslari orqali aholining ichimlik suvi bilan ta'minlanishi, hududiy rivojlanish jarayonlari hamda turli xo'jalik faoliyatlarining barqarorligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Shu bois, Amudaryo suvidan samarali va oqilona foydalanish masalasi doimo dolzarb bo'lib kelgan. So'nggi yillarda havzada suv resurslaridan intensiv foydalanish, suv oqimining kamayishi, suv sifatining yomonlashuvi hamda tabiiy gidrologik rejimning buzilishi kabi muammolar kuzatilmoqda. Bu jarayonlar daryo havzasining ekologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatib, hududiy barqarorlikka xavf tug'dirmoqda. Shu nuqtai nazardan, Amudaryo havzasida suv resurslaridan foydalanish bilan bog'liq geoeologik muammolarni o'rganish, ularning sabab va oqibatlarini tahlil qilish hamda ilmiy asoslangan yechimlarni ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Bugungi kunda dunyo miqyosida suv resurslarining kamayib borishi va ulardan samarali foydalanish muammosi tobora keskinlashib bormoqda. Ayniqsa, qurg'oqchil iqlim sharoitiga ega bo'lgan Markaziy Osiyo hududlarida suv tanqisligi muammosi yanada dolzarb tus olmoqda. Bu borada Amudaryo havzasi alohida e'tibor talab qiladigan hududlardan biri hisoblanadi. Havzada suv resurslaridan nooqilona foydalanish, suv taqsimotidagi nomutanosibliklar, suv sifati yomonlashuvi hamda iqlim o'zgarishining ta'siri natijasida geoeologik muammolar chuqurlashib bormoqda. Ushbu holatlar nafaqat

tabiiy tizimlarga, balki aholining yashash sharoiti va hududiy rivojlanishiga ham bevosita ta’sir ko’rsatmoqda.

Shu bilan birga, suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish, mavjud muammolarni ilmiy asosda tahlil qilish va ularni bartaraf etish bo’yicha takliflar ishlab chiqish zarurati ushbu mavzuning dolzarbligini yanada kuchaytiradi. Mazkur tadqiqot aynan shu jihatlarni o’rganishga qaratilgani bilan muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari. Amudaryo havzasida suv resurslaridan foydalanish jarayonida yuzaga kelayotgan geokologik muammolarni aniqlash, ularning shakllanish sabablari va oqibatlarini tahlil qilish hamda suv resurslaridan samarali va barqaror foydalanish bo’yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

- Amudaryo havzasining suv resurslari va ularning hududiy xususiyatlarini tahlil qilish;
- havzada suv resurslaridan foydalanishning hozirgi holatini o’rganish;
- suv resurslaridan foydalanish jarayonida yuzaga kelayotgan asosiy geokologik muammolarni aniqlash;
- mazkur muammolarning kelib chiqish sabablari va ularning atrof-muhitga ta’sirini baholash;
- suv resurslaridan oqilona foydalanish va ularni muhofaza qilish bo’yicha mavjud yondashuvlarni tahlil qilish.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot jarayonida Amudaryo havzasida suv resurslaridan foydalanishning hozirgi holati kompleks tahlil qilinib, hududda yuzaga kelayotgan asosiy geokologik muammolar aniqlashtirildi. Xususan, suv resurslaridan ortiqcha va nooqilona foydalanish natijasida daryo oqimining kamayishi, suv sifati yomonlashuvi hamda tabiiy gidrologik rejimning buzilishi kuzatilayotgani asoslab berildi. Tahlillar shuni ko’rsatdiki, havzada suv taqsimotidagi nomutanosibliklar va suvdan foydalanish samaradorligining pastligi ekologik muvozanatning izdan chiqishiga olib kelmoqda. Ayrim hududlarda suv tanqisligi kuchayib, bu esa tabiiy resurslardan foydalanish jarayoniga salbiy ta’sir ko’rsatmoqda. Shuningdek, iqlim o’zgarishi omillarining suv resurslariga ta’siri ortib borayotgani aniqlanib, bu holat kelajakda suv ta’minoti bilan bog’liq muammolarni yanada keskinlashtirishi mumkinligi ta’kidlandi. Tadqiqot davomida mavjud muammolarni bartaraf etish bo’yicha suv resurslaridan oqilona foydalanish, ularni muhofaza qilish va boshqarish tizimini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Ularning muhokamasi. Amudaryo daryosi Markaziy Osiyodagi asosiy daryolardan biri bo'lib, uning maydoni 2540 km ni hamda havza maydoni 3390 km ni tashkil etadi. Uning qirg'oqbo'yi davlatlari qatoriga Tojikiston, Qirg'iston, Afg'oniston, Turkmaniston va O'zbekiston kiradi. 1960- yildan boshlab Orol dengizining qurishida Amudaryo suvlaridan haddan tashqari qishloq xo'jaligi yerlarini sug'orish maqsadlarida foydalanish natijasida vujudga kelgan. 1990- yilda Sovet Ittifoqi qulagandan so'ng, Amudaryo transchegaraviy daryoga aylandi va daryoning yuqori oqimlarida elektr energiya ishlab chiqarish hamda quyi oqimida sug'orish ishlari jadal olib borildi. Amudaryo erigan qor va muz suvlaridan to'yinadigan daryo tipiga mansub bo'lib, iqlim o'zgarishi xususan daryo suv sathining o'zgarib turishiga sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari, muzliklar maydonining qisqarishi ham ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi. Ushbu omillar suvning potentsialal bug'lanishiga, bundan tashqari daryo havzasidagi o'simlik va hayvonot dunyosi uchun ham juda ahamiyatlidir. Hozirgi kunda Markaziy Osiyoda 80 milliondan ortiq aholi mavjud bo'lib, bu ko'rsatkich yildan- yilga oshib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Aholining bunday o'sishi suv iste'molining oshishiga sabab bo'ladi. Orol dengizining umumiy oqimi 1950-yilda 60km\soatdan 10 km\soatga kamaygan. Yog'ingarchilikning kamayishi tufayli 15% ga oqim pasayganligi, ammo haroratning oshishi natijasida 0,2% ga ko'payganligi kuzatilingan. Olimlar bashoratiga ko'ra yozgi harorat 2070-2099 yillarga kelib 5 C ga ko'tarilishi va daryo oqimi 10% dan 20% gacha tushib ketishi mumkinligini aytishgan. 1960- yillarning o'rtalaridan boshlab, suv oqimining kamayishi va qirg'oqlarning chekinishi natijasida taxminan 50 taga yaqin suv havzasi(ko'llar) qurib qolgan. Biroq, Orol dengizini asrab qolish hamda Amudaryo suvlaridan foydalanish bo'yicha imzolangan shartnomalar va chora- tadbirlar yuqoridagi geoeologik muommolarni oldini olishga qaratilgan. Xususan, 1991- yil 12-oktyabr Toshkentda, 1992-yil 18-fevral Olmaotada, 1993-yil 6-martda Qizil-O'rdada davlatlararo suv resurslaridan foydalanish va ularni himoya qilishda hamkorlikni yo'lga qo'yish, Orol dengizi mintaqasidagi muommolarni hal qilish, atrof-muhitni yaxshilash va Orol mintaqasining ijtimoiy- iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan harakatlarni olib borish to'grisidagi kelishuvlar qabul qilingan. Keyinchalik, 2018-yilda Orol dengizini qutqarish xalqaro jamg'armasi tashkil etildi. Bunda mamlakatlar suvni tejash, davlatlararo suv resurslarini boshqarish va ulardan foydalanishda mintaqaviy hamkorlikni yo'lga qo'yish kabi maqsadlarni o'z oldiga qo'yishgan. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasida Amudaryo havzasida harakatlanish, “Surxondaryo, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasida

Amudaryo suvini muhofaza qilish va qirgʻoqboʻyi polosasini tashkil etish”, Quyi Amudaryo biosfera rezervadi faoliyatini tashkil etish boʻyicha qarorlar ishlab chiqilgan va ayni damda oʻz samarasini bermoqda. Orol dengizi suv sathining pasayishi va suvlarning sezilarli darajada bugʻlanishi natijasida mintaqaviy ekologik muommolar, jumladan, suv havzasidagi qishloq xoʻjaligi yerlarining shoʻrlanishi, mahalliy iqimning yomonlashuvi va suv havzalarida ifloslanish darajasining oshishi zamonaviy davrdagi eng muhim ekologik ofatlardan biriga aylanmoqda. Amudaryo Oʻzbekistonning asosiy suv taʼminoti boʻlib xizmat qiladi, sanoat, qishloq xoʻjaligi va maishiy isteʼmolni taʼminlaydi. Oʻtgan asrning 70-80 yillarida Amudaryodan 28,4 km³ suv olgan boʻlsa, qurgʻoqchilik yillarida 8-10 km³ ga kamaygan va sugʻorishda 49,0 km³ miqdoricha suvdan foydalanamiz. Davlatlararo kelishuvlarga koʻra, Oʻzbekiston uchun Amudaryodan suv olish limiti 23,6 milliard m³ atrofida etib belgilangan. Amudaryo suvidan Qoraqalpogʻiston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlaridagi qishloq xoʻjaligi yerlarini sugʻorish uchun foydalaniladi. Xususan, Surxondaryo Amudaryo daryosining yuqori oqimida joylashgan strategik hudud sanaladi. Viloyatning suv taʼminoti asosan Amudaryo va uning irmoqlari boʻlgan Surxondaryo va Sherobodaryo hisobidan shakllanadi, biroq janubiy hudud (Termiz, Angor, Muzrabot, Jarqoʻrgʻon va Qumqoʻrgʻon tuman)larining unumdor yerlarini sugʻorishda Amu-Zang magistral kanalining oʻrni beqiyosdir.

1-jadval

Surxondaryo viloyati boʻyicha 2025-2026 yillar uchun Amudaryo oʻzanida oʻrnatilgan cheklangan suv miqdori

Nasos stansiyalari	Suv hajmi m ³ \sek	2025 yil (yoz va kuz oylari oʻrtacha m ³ \sek)	2026-yil (qish va bahorning boshi oʻrtacha m ³ \sek)
1.Amu-Zang	341,6	46,1	46,1
2.Jayhun	9,7	0,9	1,0
3.Gulbahor	9,3	0,8	1,5
4.Kattaqum	9,5	1,0	1,3
Jami	370,0	48,8	49,9

Izoh: Amu-Surxon irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi maʼlumotlari asosida tuzilgan.

Mazkur irrigatsiya tizimi Amudaryodan suvni yirik nasos stansiyalari orqali yuqori sathlarga koʻtarib beradi, bu esa hududda qishloq xoʻjaligi mahsulotlari yetishtirishning barqarorligini taʼminlaydi. Shunga qaramay, tahlillar shuni koʻrsatadiki, Surxondaryo viloyatida suvdan foydalanish samaradorligi koeffitsiyenti

o‘rtacha 0,430 atrofida bo‘lib, bu ko‘rsatkich mavjud resurslarning sezilarli qismi magistral va ichki sug‘orish tarmoqlaridagi filtratsiya hamda texnik nosozliklar tufayli isrof bo‘layotganidan dalolat beradi. Hozirgi kunda viloyatda suv resurslarini boshqarishni takomillashtirish maqsadida kanallarni betonlashtirish va "Smart Water" raqamli monitoring tizimlarini joriy etish bo‘yicha davlat dasturlari amalga oshirilmoqda. Bu chora-tadbirlar nafaqat suv yo‘qotishlarini 20-25 foizga qisqartirish, balki mintaqada, xususan Amudaryoning yuqori qismida Afg‘oniston tomonidan barpo etilayotgan Qo‘sh tepa kanali kabi yangi gidrotexnik inshootlar fonida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan suv tanqisligi xavfini yumshatishga xizmat qiladi

Xulosa. Amudaryo havzasida suv resurslaridan foydalanish holatini tahlil qilish natijasida hududda qator muhim geoekologik muammolar mavjudligi aniqlandi. Jumladan, suv resurslaridan nooqilona foydalanish, suv oqimining kamayishi va suv sifatining yomonlashuvi daryo havzasining ekologik holatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Tadqiqot jarayonida suv resurslarini boshqarishda ayrim kamchiliklar, xususan, suvdan foydalanish samaradorligining pastligi va hududlararo suv taqsimotidagi nomutanosibliklar mavjudligi aniqlandi. Shuningdek, iqlim o‘zgarishi omillari ta‘sirida suv resurslarining kamayib borayotgani kelajakda muammolarni yanada kuchaytirishi mumkinligi qayd etildi. Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun suv resurslaridan oqilona foydalanish, ularni muhofaza qilish hamda boshqaruv tizimini takomillashtirish zarur. Shu bilan birga, suvni tejoychi texnologiyalarni joriy etish va mavjud resurslardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining qonuni. Suv va suvdan foydalanish to‘g‘risida. 827-XII-son 06.05.1993.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining „O‘zbekiston respublikasi suv xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida“gi farmoni. PF-6024-son. 10.07.2020.
3. Amu- Surxon irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi ma‘lumotlari.
4. Alibekov L.A. “O‘rta Osiyo tabiiy geografiyasi” Samarqand 2006.
5. Hikmatov F.X, Aytboyev D.P. “Gidrologiya asoslari” Toshkent,2003.